

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

РАЗИКОВА ДИЛРОМ КАДЫРОВНА

Координационно-методический центр
по вопросам новейшей истории Узбекистана
dilrazikova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19051064>

Аннотация. В работе анализируются основные этапы формирования и развития японского вектора внешней политики в Центральной Азии. Япония стала первой страной, которая подошла к Центральной Азии как к единому региону, требующему совместного решения проблем. Однако, несмотря на это, дипломатическая активность Токио в регионе была не такой высокой, как у других стран. Это объясняется несколькими факторами: географической удаленностью, другими внешнеполитическими приоритетами Японии и значительными инвестиционными и политическими рисками в Центральной Азии. Внешняя политика Японии в Центральной Азии прошла эволюцию от незначительного интереса к активному сотрудничеству в ключевых областях, таких как экономика, безопасность и гуманитарное сотрудничество.

Ключевые слова: международное партнерство, инвестиции, ресурсная дипломатия, стратегическое партнерство, глобальные тенденции.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi tashqi siyosatining shakllanishi va rivojlanishining asosiy bosqichlari tahlil qilinadi. Yaponiya Markaziy Osiyoga yagona hudud sifatida yondashgan birinchi davlat bo'lib, bu mintaqadagi muammolarni birgalikda hal qilish zarurligini ilgari surgan. Biroq, shunga qaramay, Tokioning mintaqadagi diplomatik faolligi boshqa davlatlarnikiga qaraganda unchalik yuqori bo'lmagan. Bu holat bir necha omillar bilan izohlanadi: geografik jihatdan uzoqlik, Yaponiyaning boshqa tashqi siyosiy ustuvor yo'nalishlari hamda Markaziy Osiyodagi investitsion va siyosiy tavakkalchiliklarning yuqoriligi. Yaponiyaning Markaziy Osiyoga nisbatan tashqi siyosati dastlabki befarqlikdan boshlab iqtisodiyot, xavfsizlik va gumanitar hamkorlik kabi asosiy sohalardagi faol sheriklikka qadar rivojlandi.

Kalit so'zlar: xalqaro hamkorlik, investitsiyalar, resurslar diplomatiyasi, strategik sheriklik, global tendensiyalar.

Annotation. The paper analyzes the main stages of the formation and development of the Japanese foreign policy vector in Central Asia. Japan was the first country to approach Central Asia as a single region requiring joint problem solving. However, despite this, Tokyo's diplomatic activity in the region was not as high as that of other countries. This can be explained by several factors: geographical remoteness, Japan's other foreign policy priorities, and significant investment and political risks in Central Asia. Japan's foreign policy in Central Asia has evolved from insignificant interest to active cooperation in key areas such as economics, security, and humanitarian cooperation.

Keywords: international partnership, investments, resource diplomacy, strategic partnership, global trends.

Япония стала первой страной, которая подошла к Центральной Азии как к единому региону, требующему совместного решения проблем. Однако, несмотря на это, дипломатическая активность Токио в регионе была не такой высокой, как у других стран. Это объясняется несколькими факторами: географической удаленностью, другими внешнеполитическими приоритетами Японии и значительными инвестиционными и политическими рисками в Центральной Азии. Внешняя политика Японии в Центральной Азии прошла эволюцию от незначительного интереса к активному сотрудничеству в ключевых областях, таких как экономика, безопасность и гуманитарное сотрудничество. Динамичное развитие центральноазиатского направления во внешней политике Японии продемонстрировал инициированный в августе 2004 года шестисторонний формат «Центральная Азия плюс Япония».

Японская публичная дипломатия в отношении Узбекистана и Казахстана охватывает пять ключевых направлений, соответствующих основным формам публичной дипломатии:

1. официальные визиты и форумы,
2. обмен опытом послевоенного восстановления,
3. культурный обмен,
4. развитие межличностных связей и предоставление официальной помощи развитию (ODA) (Palkova, Bukovskis, & Shamilov, 2020, p. 8).

Первым направлением публичной дипломатии Японии в Узбекистане и Казахстане являются официальные визиты и форумы. В ходе этих визитов широко используются информационные кампании о Японии, публичные выступления, заявления и публикации в местных СМИ с целью повышения осведомленности и укрепления имиджа страны. Анализ предпринимаемых Японией мер показывает, что ключевым инструментом публичной дипломатии являются встречи на высшем уровне. За последние 30 лет отношения между Японией и Узбекистаном развивались стабильно, во многом благодаря регулярному обмену визитами на высоком уровне, что подчеркивает значимость двустороннего сотрудничества (Palkova, Bukovskis, & Shamilov, 2020, p. 8). Во время первого визита президента Узбекистана Ислама Каримова в Японию в мае 1994 года были подписаны различные соглашения и проведены первые заседания Узбекско-японского и Японо-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству. Эти заседания стали возможны благодаря соглашению от мая 1994 года о проведении ежегодных совместных встреч комитетов. В том же году в Токио была создана Парламентская лига дружбы «Япония-Узбекистан». С тех пор Узбекистан регулярно посещают делегации представителей крупного японского бизнеса и государственных деятелей (Rakhimov, 2014). С 1999 года министры иностранных дел обеих стран начали обмениваться визитами.

В декабре 2025 года прошел Саммит, в котором приняли участие лидеры всех пяти государств Центральной Азии и премьер-министр Японии, стал первым случаем, когда диалог «Центральная Азия + Япония» был поднят на уровень глав государств с момента его создания более двух десятилетий назад.

Премьер-министр Такаити охарактеризовала Центральную Азию как регион, имеющий растущее геополитическое и экономическое значение, подчеркнув его роль как связующего звена между Европой и Азией, его энергетические и минеральные ресурсы, а также высокие темпы экономического и демографического роста. Она объявила о запуске Токийской инициативы CA+JAD, направленной на поддержку промышленного развития и диверсификации в Центральной Азии и укрепление взаимовыгодных связей с Японией. Инициатива охватывает три приоритетных направления, в частности, экологию и устойчивое развитие, транспортную связанность и развитие человеческого капитала, а также предусматривает реализацию бизнес-проектов на сумму 3 триллиона иен (около 17,9 миллиарда евро) в течение ближайших пяти лет.

Ключевым элементом реализуемой Японией публичной дипломатии в Узбекистане является культурный обмен. Он осуществляется через международные программы, включающие отправку японских специалистов в сферу образования за рубеж, подготовку преподавателей и студентов, а также разработку и распространение новых учебных материалов по японскому языку. Кроме того, проводятся языковые конкурсы и оказываются благотворительные инициативы.

Государства Центральной Азии, обладающие значительными минеральными ресурсами и высоким потенциалом человеческого капитала, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, остаются наиболее привлекательными для японского бизнес-сообщества. Казахстан занимает лидирующую позицию в этом отношении: в стране зарегистрированы 52 японские компании, работающие в сферах энергетики, финансов, транспорта, инфраструктурного строительства и торговли. Многие из них используют успешные проекты в Казахстане как платформу для дальнейшего расширения в соседние страны региона, в частности в Узбекистан. В 1990-х годах, несмотря на ряд трудностей, казахстанско-японские отношения претерпели позитивные изменения, направленные на расширение сотрудничества в различных сферах, таких как энергетика, транспортно-коммуникационная инфраструктура и экономика. Хотя основным экспортным направлением для Казахстана и Узбекистана остается Китай, куда поступает большая часть добываемых энергетических ресурсов, значение Центральной Азии как региона поставщика ископаемых ресурсов постепенно увеличивается и для Японии. Токио применяет стратегию «ресурсной дипломатии» в отношении этих стран, что означает, что Япония экспортирует высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью, включая машины, оборудование и медицинскую технику. В то же время, из этих стран Япония импортирует товары широкого потребления (в ограниченных объемах) и природные ресурсы, такие как металлические руды, минералы и древесину.

Японские компании проявляли интерес к разработке ресурсов крупных нефтегазовых месторождений в таких районах, как Устюрт, Бухара, Хива, Юго-Западный Гисар, Сурхандарьинская и Ферганская области. В мае 1995 года был подписан контракт на строительство нефтеперерабатывающего завода в Бухаре, заключённый между национальной компанией «Узбекнефтегаз», японской компанией «Марубени» и французской компанией «Текнип», стоимость которого составила 262 миллиона долларов США.

Хотя Казахстан больше не получает официальную помощь от Японии из-за экономического роста, с 1993 по 2007 год Япония оказывала поддержку в таких областях, как:

- разработка государственной политики;
- институциональное развитие;
- подготовка кадров;
- улучшение экономической и социальной инфраструктуры;
- охрана окружающей среды;
- предотвращение стихийных бедствий.

Если с Казахстаном и Узбекистаном партнерство активно развивается, включая ядерную энергетику и образовательные программы, то в Туркменистане японское присутствие ограничено и сосредоточено преимущественно на энергетическом секторе. К примеру, в Туркменистане зарегистрировано всего шесть японских компаний, сосредоточенных в основном на энергетическом секторе, особенно в связи с огромными запасами природного газа.

С 2015 года Япония значительно активизировала свою политику в Центральной Азии. Это было связано с растущей обеспокоенностью по поводу усиления влияния Китая в регионе, особенно после того, как Пекин запустил инициативу «Экономический пояс Шёлкового пути». Япония стремилась уравновесить экономическую экспансию Китая в Центральной Азии (Троицкий, & Ким, 2017, с. 85). В ходе визита премьер-министра Абэ в 2015 году обсуждались перспективы расширения японского участия в строительстве газоперерабатывающих заводов и других объектов, однако эти переговоры не привели к значительным практическим результатам. В то же время, Узбекистан после 2016 года (период после Каримова) вызывает повышенный интерес в Японии благодаря изменению политической среды, активной позиции правительства в привлечении иностранных инвесторов и высоким прояпонским настроениям среди населения, что подтверждается рядом социологических опросов.

Торговые связи между Японией и Узбекистаном отличаются тем, что из-за отсутствия выхода к морю Узбекистан экспортирует свой богатый природный газ только в соседние страны по трубопроводам. Однако, в стране имеются значительные запасы урана и редких металлов, которые привлекают японские инвестиции. Кроме того, Узбекистан поставляет в Японию сельскохозяйственную продукцию, в частности хлопок и изделия из него. В свою очередь, Япония экспортирует в Узбекистан машины, оборудование,

электронику и медицинскую технику (Murashkin, 2019). Узбекистан активно участвует в деятельности ШОС, способствует реализации ее целей и стремится к максимально эффективному использованию потенциала организации в условиях ее трансформации (Рахимов, 2023).

Помимо деятельности 24 японских компаний, зарегистрированных в Узбекистане, двусторонние отношения активно развиваются благодаря значительному числу проектов японской ODA, таких как модернизация электростанций, а также присутствию офиса Японской организации внешней торговли (JETRO) в Ташкенте. Основная задача JETRO заключается в сборе и распространении информации для японских компаний, заинтересованных в узбекском рынке. В соответствии с приоритетами ODA, которые зачастую определяют направления корпоративных инвестиций, Узбекистан привлекает как государственные, так и частные японские вложения в модернизацию экономической инфраструктуры (транспорт, энергетика), развитие человеческого капитала и институциональные реформы, способствующие формированию рыночной экономики и промышленному развитию.

Визит Президента Узбекистана Ш. М. Мирзиёева в Японию в 2019 году придал мощный импульс укреплению двустороннего сотрудничества между двумя странами. Узбекистан традиционно поддерживает Японию на международной арене, в частности, в рамках ООН, и будет продолжать эту поддержку в будущем.

2022 год стал важной датой для стран Центральной Азии, отметив 30-летие установления дипломатических отношений с их партнерами. В рамках этого события 15 апреля в формате видеоконференции прошла восьмая встреча министров иностранных дел диалога «Центральная Азия + Япония». На этой встрече обсуждались меры по укреплению сотрудничества между странами Центральной Азии и Японией, включая взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19, усиление пограничного контроля, вопросы региональной безопасности и сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития (Дмитриева, 2022, с. 479). Стороны договорились продолжить работу по этим направлениям и определили новые области для сотрудничества. Узбекистан представил ряд новых инициатив для дальнейшего сотрудничества. К ним относятся: создание совместной программы по сокращению бедности, опирающейся на японскую инициативу «Одно село – один продукт»; продвижение региональной «Зеленой повестки» для Центральной Азии; преобразование Японского цифрового университета в Ташкенте в Центральноазиатский цифровой университет для расширения образовательных возможностей в цифровой сфере и реализации совместных образовательных программ; а также другие перспективные предложения.

Однако, доля Японии в многосторонних отношениях, которые центральноазиатские страны развивают, относительно невелика, поэтому ей необходимо активизировать свою политику и прилагать больше усилий для укрепления своих позиций в регионе.

В целом, японская дипломатия смогла успешно наладить регулярный политический диалог со странами Центральной Азии и завоевать положительную репутацию в регионе. Япония зарекомендовала себя как страна, эффективно продвигающая «мягкую силу» в Центральной Азии, которая проявляется через реализацию проектов в сферах образования, науки, экологии, развития сельского хозяйства. Несмотря на укрепление связей, Япония долгое время целенаправленно старалась не политизировать свои отношения с Центральной Азией, занимая стратегически более скромную позицию за спиной дипломатии США.

Таким образом, несмотря на внешние вызовы, Япония продолжает оставаться важным партнером для стран Центральной Азии, демонстрируя гибкость в подходах и стремление к долгосрочному сотрудничеству, которое принесет пользу как для Японии, так и для стран региона.

Список литературы

1. Дмитриева, М. О. (2022). Япония-Центральная Азия гуманитарный трек развития сотрудничества. *Постсоветские исследования*, 5(5), 474-481. <https://cyberleninka.ru/article/n/yaponiya-tsentralnaya-aziya-gumanitarnyy-trek-razvitiya-sotrudnichestva>
2. Мурашкин, Н. Ю. (2012). Дипломатия «Великого шелкового пути» в Центральной Азии через призму японских представлений о безопасности (1992–2009 гг.). *Ежегодник Японии*, (41), 24-50. <https://cyberleninka.ru/article/n/diplomatiya-velikogo-shelkovogo-puti-v-tsentralnoy-azii-cherez-prizmu-yaponskih-predstavleniy-o-bezopasnosti-1992-2009-gg>
3. Мурашкин, Н. Ю. (2024). Модернизация опытным путем. Концепция «переводной адаптации» и другие идеи, с помощью которых Япония делится опытом своего развития. СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
4. Рахимов, М. А., & Рахимов, С. (2023). Ключевые сферы взаимодействия Узбекистана с СНГ и ШОС. *Постсоветские исследования*, 6(3), 300-314. <https://cyberleninka.ru/article/n/klyucheve-sfery-vzaimodeystviya-uzbekistana-s-sng-i-shos>
5. Троицкий, Е. Ф. & Ким, М. Ю. (2017). Политика Японии в Центральной Азии (1992-2016 гг.). *Вестник Томского государственного университета. История*, 50, 84-88. <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-yaponii-v-tsentralnoy-azii-1992-2016-gg>
6. Япония поможет Таджикистану улучшить водоснабжение, обучить госслужащих и развить малый бизнес | Tajikistan News ASIA-Plus. (2024, 19 августа). Главное | Новости Таджикистана ASIA-Plus. <https://asiaplustj.info/en/node/339721>
7. Dadabaev, T. (2016). *Japan in Central Asia: Strategies, Initiatives, and Neighboring Powers*. Springer.